

2019-YILDA O'ZBEKISTONDA SPORT TA'LIMI VA KADRLAR SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Tishabaev Alisher Maxamadjonovich

**O'zbekiston respublikasi Sport vazirligi Davlat sport
akademiyasi Huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta
tayyorlash va malakasini oshirish
instituti Farg'ona filiali direktori
+998902303015**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597801>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2019-yilda O'zbekistonda sport sohasida mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish borasida amalga oshirilgan asosiy ishlar, Samarqand, Nukus va Toshkentdagi ta'lim muassasalari faoliyati hamda sport maktablari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida kadrlar tayyorlash tizimining takomillashuvi yoritilgan. Shuningdek, yosh sportchilarni saralash va iqtidorli kadrlarni tayyorlash bo'yicha yangi metodologiyalar joriy etilishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Saralash tizimi, metodologiya, sport, kadr, filial, malaka, mutaxassis.

Sport – bu nafaqat jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzining muhim qismi, balki millat salomatligi va ijtimoiy rivojlanishning asosi hisoblanadi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda sport sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash va ularning ilmiy-metodik darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa, 2019-yilda sport ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha qator muhim tashabbuslar amalga oshirilib, mutaxassislar tayyorlash jarayoni tubdan takomillashtirildi. Ushbu maqolada o'sha yildagi sport sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha amalga oshirilgan asosiy ishlar va ularning natijalari ko'rib chiqiladi.

2019-yilda O'zbekistonda sport sohasida mutaxassislarni tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Samarqand shahrida Rossiya davlat jismoniy tarbiya, sport, yoshlar va turizm universitetining filialining faoliyati boshlandi, u yerda futbol, basketbol, tennis, voleybol, eshkak eshish, yengil atletika va suzish kabi sport turlari bo'yicha 86 nafar talabalar tahsil oldi. Shuningdek, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universitetida Belarus davlat jismoniy tarbiya universiteti bilan hamkorlikda gimnastika, kurash, boks, taekvondo kabi sport turlarini o'z ichiga olgan qo'shma fakultet tashkil qilindi va 51 nafar talabalar o'qidi.

Nukus filialida esa badiiy gimnastika, dzyudo, basketbol, sport psixologiyasi kabi yo'nalishlarda 261 nafar talabalar ta'lim oldi. Shuningdek, Nukus, Samarqand va Farg'ona filiallarida yuqori malakali sportchi mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazlari ish boshladi.

Sport maktablari direktorlariga sport menejmenti bo'yicha tayanch kurslari tashkil etildi, oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlash darajasi 8 foizga oshdi. Iqtidorli yosh sportchilarni saralash tizimi takomillashtirildi va hududlarning xususiyatlari, aholining qiziqishlari asosida milliy sport turlariga ixtisoslashgan 203 ta tuman va shahar, 189 ta umumta'lim maktablari hamda 112 ta oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu ishlar mamlakat sportining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda 2019-yilning o'zidagina sohaga doir mutaxassislarni tayyorlash borasidagi ishlar quyidagilarni tashkil qildi [3.109.]:

- Respublikaning qadimiy shahri bo'lgan Samarqandda "Rossiya davlat jismoniy tarbiya, sport, yoshlar va turizm universiteti" federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasining filiali o'z faoliyatini boshladi. Filialda qator sport turlari - futbol, basketbol, tennis, voleybol, eshkak eshish, yengil atletika, suzish bo'yicha 86 nafar talabalar tahsil oldi.

- O'DJTSUda Belarus davlat jismoniy tarbiya universitetining gimnastika, futbol, basketbol, tennis, voleybol, boks, erkin kurash, yunon-rim kurashi, dzyudo, sambo, yengil atletika, taekvondo turlari bo'yicha qo'shma jismoniy tarbiya, sport va turizm fakulteti tashkil etildi (51 nafar talaba tahsil oldi).

- O'DJSTUning Nukus filiali tashkil etildi (badiiy gimnastika, dzyudo, basketbol, voleybol, eshkak eshish, erkin kurash, sport psixologiyasi bo'yicha 261 nafar talaba tahsil oldi).

- soha bo'yicha yuqori malakali sportchi mutaxassislarni ilmiy-metodik jihatdan ta'minlash, ularni qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish markazining Nukus, Samarqand hamda Farg'ona filiallari tashkil etildi.

Sport maktablarining direktorlari uchun sport menejmenti ko'nikmasi bo'yicha tayanch kurslari tashkil etildi. Sport ta'lim muassasalarini oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlash darajasi 8 foizgacha oshirildi (45 foizdan 52,7 foizga). Iqtidorli sportchilarni ko'plab sport turlariga doir terma jamoalar tarkibiga saralash (seleksiya) tizimini takomillashtirish maqsadida xalqaro va milliy sport turlari bo'yicha muhim xususiyatlar inobatga olingan holda, yosh-sportchilarni umumiy saralash bo'yicha metodologiya yaratildi [1.]. Hududlarning o'ziga xos xususiyatlari hamda aholining qiziqishlari va xohish-istaklaridan kelib chiqqan holda, mamlakatdagi faoliyati yo'lga qo'yilgan 203 ta tuman hamda shaharlar, mavjud 189 ta umumta'lim maktablari va 112 ta oliy ta'lim muassasalari istiqbolli, strategik ahamiyatga daxldor bo'lgan milliy sport turlariga ixtisoslashdilar [4.120.].

Sohaga doir yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, sohada xalqaro hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, 2018-2019-yillarda mamlakat hamda Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-kommunikatsiyaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada jadallashtirish uchun O'zbekiston Prezidentining 2019-yil 8 mayda Samarqand shahrida "Rossiya davlat jismoniy tarbiya, sport, yoshlar va turizm universiteti" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasining filialini tashkil etish to'g'risida qarori [5.] qabul qilinib, unga ko'ra, 2019-yil 28 mayda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Rossiya davlat jismoniy tarbiya, sport, yoshlar va turizm universiteti hamda O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti o'rtasida bitim imzolandi [2.452.]. Filial faoliyatining asosiy yo'nalishlariga oliy ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablarga muvofiq sohani rivojlantirish borasidagi vazifalarni yuqori darajada bajarishga qodir bo'lgan malakali kadrlar tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlarini bajarish kiritildi. Jismoniy tarbiya va sport vazirligining taklifiga muvofiq Rossiya davlat jismoniy tarbiya, sport, yoshlar va turizm universitetining Samarqand filialiga 2019-2020-o'quv yili uchun qabul parametrlari tasdiqlandi. Rossiya davlat jismoniy tarbiya, sport, yoshlar va turizm universiteti Samarqand filialiga qabul kvotasi soni jami 150 tani (45 - byudjet, 105 - kontrakt) tashkil etdi [4.122.]. Filialdagi bakalavriat (kunduzgi) ta'lim shaklini sport faoliyati bo'yicha basketbol, voleybol, yengil atletika, eshkak eshish, tennis va futbol yo'nalishlarini tashkil etdi [6.]. Filial talabalari va bitiruvchilari orasida 172 nafar olimpiada o'yinlari g'oliblari, Yevropa va jahon chempionlari ham tahsil oldi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, istiqloq davrida milliy va xalqaro sport turlariga oid yuqori malakaga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash tizimi chinakam ma'noda shakllandi, eng asosiysi

sport zaxirasini tayyorlashga mos bo'lgan qator sport ta'limi muassasalari faoliyatida ham tub islohotlar va muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Shu bilan birga, ko'plab sport turlariga doir o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash ishiga asosan olimpiya zaxiralari kollejlari qisqa vaqt davomida yaqindan yordam berdi. O'rganilgan davrda sohaning taraqqiyotida BO'SMlar, turli nodavlat ahamiyatga molik bo'lgan jismoniy tarbiya, sport jamiyatlari hamda faoliyati rivojlanib borayotgan ko'plab sport-texnika tashkilotlari, klublar, sport tayyorgarligi bo'yicha markazlar, umumta'lim maktablari o'rnini ta'kidlash joiz. Olib borilgan kadrlar islohoti natijasida milliy va xalqaro sport turlariga doir mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimi yo'lga qo'yildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalilov R. Sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimi isloh qilinadi / Sport, 2019-yil 22 oktyabr.
2. Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги жорий архивининг 2019 йилдаги жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бажарилган ишлари бўйича ҳисоботидан. –Б.452.
3. O'zMA, M.38-fond, 2-ro'yxat, 4344-yig'majild, 109-varaq.
4. O'zMA, M.1-fond, 16-ro'yxat, 12-yig'majild, 120,122-varaqlar.
5. Sport, 2019-yil 14 may.
6. <https://samarkand.uz/press/news/samarqandda-ochilgan-yangi-universitet-15-avgustgacha-abiturientlarni-qabul-qiladi>